

VON DER VERANTWORTUNG „IMMATERIELLES KULTURERBE“ ZU SEIN

von Rüdiger Koch

V.l.n.r.: Prof. Dr. Christoph Wulf (Deutsche UNESCO-Kommission) und Dr. Hildegard Kaluza (Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW) sowie Sieglinde Haase (Antragstellerin) und Rüdiger Koch (2. Vorsitzender des Vereins Forum Papiertheater) © Deutsche UNESCO-Kommission / Bettina Engel-Albusti

Am 18. November 2021 fand im Düsseldorfer Schauspielhaus die Urkundenverleihung zur Aufnahme des Papiertheaters in das „Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes“ statt – „auf Empfehlung des unabhängigen Expertenkomitees der Deutschen UNESCO-Kommission“, wie es auf der Urkunde heißt. Weiter steht dort: „Dieses Verzeichnis macht die Bedeutung und Vielfalt lebendiger Kulturformen in und aus Deutschland sichtbar“.

Dank des Engagements von Sieglinde Haase, die sich dieser Sache mit viel Herzblut annahm und ein mehrstufiges Antragsverfahren meisterte, ist das Papiertheater nun seit dem 19. März dieses Jahres in das Verzeichnis aufgenommen bzw. ist kurz gesagt „immaterielles Kulturerbe“.

Aufgrund der derzeitigen pandemischen Lage waren nur zwei Vertreter einer jeden nominierten Kulturform zugelassen. Sieglinde und ich hatten das große Vergnügen, daran teilnehmen zu dürfen. Es war eine schöne, dem Anlass angemessene Veranstaltung, mit einem Grußwort der Kultusministerin des Landes NRW, Isabel Pfeiffer-Poensgen und einer Laudatio des Vizepräsidenten der Deutschen UNESCO-Kommission, Prof. Dr. Christoph Wulf, der zugleich dem Expertenkomitee für das immaterielle Kulturerbe vorsitzt.

Generalintendant Wilfried Schulz begrüßte, das Ensemble des Düsseldorfer Schauspielhauses gab zwei künstlerische Einlagen und dann folgte eine ausgedehnte Urkundenverleihung an zwanzig neu aufgenommene Kulturformen sowie ein anschließender kleiner Empfang mit guten Gesprächen.

Mit dem Papiertheater wurde auch das Buchbinderhandwerk, die deutsche Gebärdensprache, der Streuobstanbau und das Uhrmacherhandwerk ausgezeichnet – um nur vier weitere Ausdrucksformen zu nennen.

Und ich möchte Euch sagen, es war zwischenzeitlich doch recht emotional vor uns auf der Bühne. Einige der – auch bereits in den Vorjahren ausgezeichneten – „kulturellen Ausdrucksformen“ sind Formen, die viele Menschen in diesem Land beschäftigen und die Ihnen auch Kraft und Halt geben. Beispielsweise die „Chormusik in deutschen Amateurchören“: 60.000 Chöre, 300.000 Konzerte, über drei Millionen Sänger, 60 Millionen Zuhörer – jedes Jahr. Oder die „Gemeinwohlorientierte Sportvereinskultur“ mit 90.000 Vereinen und etwa einer Million ehrenamtlich

Aktiven. Oder auch Jahrhunderte alte Traditionen. Wir stehen nun auf einer Doppelseite mit den „Passionsspielen in Oberammergau“ – nicht ganz freiwillig gegründet im Jahr 1633 –, weil das Verzeichnis alphabetisch sortiert ist.

Und nun also auch unsere wirklich kleine Theaterform. Es waren viele Menschen da, die stellvertretend für tausende andere diese Auszeichnung entgegen genommen haben und sichtlich bewegt auch bewegende Worte fanden. Man wird da selbst sehr bescheiden!

Die UNESCO hat auf ihre Webseite ein kleines Büchlein zum Download bereit gestellt, in dem das „UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes“ vorgestellt wird. (s.u.) Dies möchte ich Euch, so Ihr mehr dazu wissen möchtet, zur gelegentlichen Lektüre empfehlen. Allein der Ar-

tikel 2 des Übereinkommens – einfach nur mit „Begriffsbestimmung“ überschrieben – ist schon sehr wortgewaltig:

„Unter „immateriellem Kulturerbe“ sind Bräuche, Darstellungen, Ausdrucksformen, Wissen und Fertigkeiten – sowie die dazu gehörigen Instrumente, Objekte, Artefakte und kulturellen Räume – zu verstehen, die Gemeinschaften, Gruppen und gegebenenfalls Einzelpersonen als Bestandteil ihres Kulturerbes ansehen. Dieses immaterielle Kulturerbe, das von einer Generation an die nächste weitergegeben wird, wird von den Gemeinschaften und Gruppen in Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt, in ihrer Interaktion mit der Natur und mit ihrer Geschichte fortwährend neu gestaltet und vermittelt ihnen ein Gefühl von Identität und Kontinuität, wodurch die Achtung vor der kulturellen

Vielfalt und der menschlichen Kreativität gefördert wird. Im Sinne dieses Übereinkommens findet nur das immaterielle Kulturerbe Berücksichtigung, das mit den bestehenden internationalen Menschenrechtsübereinkünften sowie mit dem Anspruch gegenseitiger Achtung von Gemeinschaften, Gruppen und Einzelpersonen sowie der nachhaltigen Entwicklung in Einklang steht.“

Auch wir haben in den letzten Jahrzehnten schon viel erreicht. Sonst hätten wir diese Auszeichnung nicht entgegennehmen dürfen.

Wir sollten aber vielleicht auch ein bisschen demütig werden und diese Eintragung als eine große Verantwortung und einen mächtigen Ansporn für die Zukunft begreifen.

- Wir sollten die Verantwortung ernst nehmen, unsere Theaterform an die nächsten Generationen weiterzugeben,
- den Ansporn mitnehmen, den europäischen Gedanken weiter zu stärken und voran zu treiben,
- uns den Antrieb erhalten, die kulturelle Vielfalt zu achten, auch wenn das vielleicht manchmal nur der Anspruch gegenseitiger Achtung ist,
- die menschliche Kreativität weiter fördern – und auch dort besonderes Augenmerk auf die nächste Generation legen
- und wir sollten uns dabei fortwährend neu erfinden – im Sinne der Sache, auf die wir für die Zukunft auch ein wenig stolz sein können.

Ich freue mich darauf, das alles mit Euch gemeinsam weiter anzugehen.

Link zum UNESCO-Reader: https://www.unesco.de/sites/default/files/2020-11/UNESCO-Uebereinkommen_zur_erhaltung_des_immateriellen_Kulturerbe_2020.pdf

